

Fragebogen für Nutzer von Hörgerät und Cochleaimplantat (bimodale Nutzer)

Niclas A. Janßen, Ph.D. Student, DTU Hearing Systems Gruppe

- 1. Bitte berichten Sie von dem Verlauf Ihrer Hörbeeinträchtigung:
Wie lange ist Ihr Hören beeinträchtigt bzw. wann setzte die Taubheit ein? Wie viele Jahre und Monate Erfahrung haben Sie mit den Geräten?**

	Zeitpunkt (Jahr, Monat) und Grund
	Hörbeeinträchtigung / Taubheit
Linkes Ohr: HG <input type="radio"/> CI <input type="radio"/>	
Rechtes Ohr: HG <input type="radio"/> CI <input type="radio"/>	

Wie lange nutzen Sie die Geräte täglich?

	Tägliche Nutzung (in Stunden)
Hörgerät	<input type="radio"/> Den ganzen Tag <input type="radio"/> : ____ Stunden <input type="radio"/> weniger als 3 Stunden
Cochleaimplantat	<input type="radio"/> Den ganzen Tag <input type="radio"/> : ____ Stunden <input type="radio"/> weniger als 3 Stunden
Beide zusammen	<input type="radio"/> Den ganzen Tag <input type="radio"/> : ____ Stunden <input type="radio"/> weniger als 3 Stunden

Geräte	Hersteller	Model
Hörgerät		
Cochleaimplantat		

Fragebogen für Nutzer von Hörgerät und Cochleaimplantat (bimodale Nutzer)

Niclas A. Janßen, Ph.D. Student, DTU Hearing Systems Gruppe

Im Folgenden können Sie die Fragen durch das Ankreuzen auf Skalen beantworten. Falls Sie denken, eine Frage trifft für Sie nicht zu oder ist nicht zu beantworten, so können Sie ein Kreuz beim entsprechenden Kästchen "n. z." machen.

2. Können Sie ein Gespräch führen, während eine andere Person spricht, deren Stimme die gleiche Tonhöhe hat, wie die der Person, mit der Sie sich gerade unterhalten?

Absolut nicht

Absolut

n. z.

3. Sie sitzen inmitten zweier Personen und eine der beiden beginnt zu sprechen. Sind Sie in der Lage zu bestimmen ob es die zur linken oder rechten Seite ist, ohne dorthin schauen zu müssen?

Absolut nicht

Absolut

n. z.

4. Können Sie allein vom Klang her bestimmen, wie weit entfernt ein Bus oder Lastwagen ist?

Absolut nicht

Absolut

n. z.

5. Erscheinen Ihnen alltägliche Klänge und Geräusche, die Sie gut hören können, deutlich und klar?

Absolut nicht

Absolut

n. z.

6. Müssen Sie sich stark konzentrieren, um jemandem oder etwas zuzuhören?

Absolut nicht

Absolut

n. z.

7. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Gespräch in vollkommener Stille.

7A) Nehmen Sie einen Unterschied in der Wahrnehmung Ihren beiden Ohren wahr, wenn Sie einer einzelnen Schallquelle zuhören?

Erläuterung: Gibt es nur eine Schallquelle, nehmen Sie zwei verschiedene oder nur einen Schall wahr?

7B) Nehmen Sie Unterschiede bezüglich der folgenden Eigenschaften wahr?

Bitte setzen Sie nur ein Kreuz. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem CI wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung über Null. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem Hörgerät wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung unter Null. Bitte setzen Sie ein Kreuz beim Wert Null wenn Sie keinen Unterschied wahrnehmen.

Nehmen Sie die Tonhöhe mit einem der Geräte höher wahr?

Nehmen Sie Schalle mit einem der Geräte lauter wahr?

Bevorzugen Sie eines der Geräte um zu bestimmen, woher ein Geräusch kommt?

Bevorzugen Sie eines der Geräte hinsichtlich der Klangqualität?

8. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Gespräch, während um Sie herum andere Personen Gespräche führen, z.B. in einem gut besuchten Restaurant.

8A) Nehmen Sie einen Unterschied in der Wahrnehmung Ihren beiden Ohren wahr, wenn Sie einer einzelnen Schallquelle zuhören?

Erläuterung: Gibt es nur eine Schallquelle, nehmen Sie zwei verschiedene oder nur einen Schall wahr?

8B) Nehmen Sie Unterschiede bezüglich der folgenden Eigenschaften wahr?

Bitte setzen Sie nur ein Kreuz. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem CI wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung über Null. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem Hörgerät wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung unter Null. Bitte setzen Sie ein Kreuz beim Wert Null wenn Sie keinen Unterschied wahrnehmen.

Nehmen Sie die Tonhöhe mit einem der Geräte höher wahr?

Nehmen Sie Schalle mit einem der Geräte lauter wahr?

Bevorzugen Sie eines der Geräte um zu bestimmen, woher ein Geräusch kommt?

Bevorzugen Sie eines der Geräte hinsichtlich der Klangqualität?

9. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Gespräch inmitten der Natur, z.B. am Meer oder im Wald, während der Wind Geräusche verursacht.

9A) Nehmen Sie einen Unterschied in der Wahrnehmung Ihren beiden Ohren wahr, wenn Sie einer einzelnen Schallquelle zuhören?

Erläuterung: Gibt es nur eine Schallquelle, nehmen Sie zwei verschiedene oder nur einen Schall wahr?

9B) Nehmen Sie Unterschiede bezüglich der folgenden Eigenschaften wahr?

Bitte setzen Sie nur ein Kreuz. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem CI wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung über Null. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem Hörgerät wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung unter Null. Bitte setzen Sie ein Kreuz beim Wert Null wenn Sie keinen Unterschied wahrnehmen.

Nehmen Sie die Tonhöhe mit einem der Geräte höher wahr?

Nehmen Sie Schalle mit einem der Geräte lauter wahr?

Bevorzugen Sie eines der Geräte um zu bestimmen, woher ein Geräusch kommt?

Bevorzugen Sie eines der Geräte hinsichtlich der Klangqualität?

10. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Gespräch, während Sie sich zur Stoßzeit an einer vielbefahrenen Straße befinden.

10A) Nehmen Sie einen Unterschied in der Wahrnehmung Ihren beiden Ohren wahr, wenn Sie einer einzelnen Schallquelle zuhören?

Erläuterung: Gibt es nur eine Schallquelle, nehmen Sie zwei verschiedene oder nur einen Schall wahr?

10B) Nehmen Sie Unterschiede bezüglich der folgenden Eigenschaften wahr?

Bitte setzen Sie nur ein Kreuz. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem CI wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung über Null. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem Hörgerät wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung unter Null. Bitte setzen Sie ein Kreuz beim Wert Null wenn Sie keinen Unterschied wahrnehmen.

Nehmen Sie die Tonhöhe mit einem der Geräte höher wahr?

Nehmen Sie Schalle mit einem der Geräte lauter wahr?

Bevorzugen Sie eines der Geräte um zu bestimmen, woher ein Geräusch kommt?

Bevorzugen Sie eines der Geräte hinsichtlich der Klangqualität?

11. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Gespräch, während im Hintergrund Musik gespielt wird, wie z.B. im Wohnzimmer mit eingeschaltetem Radio.

11A) Nehmen Sie einen Unterschied in der Wahrnehmung Ihren beiden Ohren wahr, wenn Sie einer einzelnen Schallquelle zuhören?

Erläuterung: Gibt es nur eine Schallquelle, nehmen Sie zwei verschiedene oder nur einen Schall wahr?

11B) Nehmen Sie Unterschiede bezüglich der folgenden Eigenschaften wahr?

Bitte setzen Sie nur ein Kreuz. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem CI wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung über Null. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem Hörgerät wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung unter Null. Bitte setzen Sie ein Kreuz beim Wert Null wenn Sie keinen Unterschied wahrnehmen.

Nehmen Sie die Tonhöhe mit einem der Geräte höher wahr?

Nehmen Sie Schalle mit einem der Geräte lauter wahr?

Bevorzugen Sie eines der Geräte um zu bestimmen, woher ein Geräusch kommt?

Bevorzugen Sie eines der Geräte hinsichtlich der Klangqualität?

12. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Gespräch, während viele verschiedene Hintergrundgeräusche präsent sind, wie z.B. während des Einkaufens in einem Supermarkt.

12A) Nehmen Sie einen Unterschied in der Wahrnehmung Ihren beiden Ohren wahr, wenn Sie einer einzelnen Schallquelle zuhören?

Erläuterung: Gibt es nur eine Schallquelle, nehmen Sie zwei verschiedene oder nur einen Schall wahr?

12B) Nehmen Sie Unterschiede bezüglich der folgenden Eigenschaften wahr?

Bitte setzen Sie nur ein Kreuz. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem CI wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung über Null. Falls Sie die Klänge höher/stärker mit dem Hörgerät wahrnehmen, so geben Sie bitte eine Bewertung unter Null. Bitte setzen Sie ein Kreuz beim Wert Null wenn Sie keinen Unterschied wahrnehmen.

Nehmen Sie die Tonhöhe mit einem der Geräte höher wahr?

Nehmen Sie Schalle mit einem der Geräte lauter wahr?

Bevorzugen Sie eines der Geräte um zu bestimmen, woher ein Geräusch kommt?

Bevorzugen Sie eines der Geräte hinsichtlich der Klangqualität?

